

Aplicación del Modelo de Regresión Lineal Múltiple para el Ajuste y Pronóstico de Bases de Datos Longitudinales Disponibles en Línea

Application of the Multiple Linear Regression Model for the Fitting and Forecasting of Longitudinal Databases Available Online

Autor: Mynor Francisco Ríos Hernández

Correo: riosmynor37@gmail.com

ORCID: 0009-0003-8154-9985

Resumen

Este estudio presenta una aplicación de Modelos de Regresión Lineal Múltiple (MRLM) considerando que con la actualización de las tecnologías de la información y la comunicación, se generan bases de datos dinámicas y disponibles en línea, como resultado del interés de las instituciones de recolectar y organizar la información y como propuestas del acuerdo de los países respecto de la estandarización global en los distintos ámbitos del desarrollo humano, en las áreas de las ciencias biológicas, agrícolas, de salud, epidemiológicas, sociales, económicas y financieras entre otras, de cada institución u organismo legalmente constituido. Para el análisis y pronóstico bases de datos longitudinales, la metodología de Box y Jenkins, como técnica de estadística avanzada, resulta un poco compleja para aquellos investigadores que tienen un nivel básico de estadística y de álgebra lineal, como alternativa se explica esta técnica de MRLM, para construir modelos polinómicos que son más fáciles de comprender, y contribuir de forma dinámica, precisa y sin pérdida de generalidades en la aplicación de los modelos estadísticos de regresión, se ajustó y pronosticó una base de datos longitudinal disponible en línea, utilizando el software libre R, cuyo código puede ser una guía para el lector según el área del quehacer científico.

Palabras Clave: Pronóstico, Regresión Múltiple, Tecnologías, Análisis de Datos

Abstract:

This study presents an application of Multiple Linear Regression Models (MRLM) considering that with the updating of information and communication technologies, dynamic databases are generated and available online, as a result of the interest of institutions to collect and organize information and as proposals of the agreement of the countries regarding global standardization in the different areas of human development, in the areas of biological, agricultural, health, epidemiological, social, economic and financial sciences, among others, of each legally constituted institution or organization. For the analysis and forecasting of longitudinal databases, the Box and Jenkins methodology, as an advanced statistical technique, is a bit complex for those researchers who have a basic level of statistics and linear algebra, as an alternative this MRLM technique is explained, to build polynomial models that are easier to understand, and contribute dynamically, accurately and without loss of generalities in the application of statistical regression models, a longitudinal database available online was adjusted and forecasted, using the free software R, whose code can be a guide for the reader according to the area of scientific work

Keywords: Forecasting, Multiple Regression, Technologies, Data Analysis

Introducción

Con el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, se generan bases de datos que se actualizan y están disponibles en línea, como resultado del interés de las instituciones de recolectar y organizar la información y como propuestas del acuerdo de los países respecto de la estandarización en los distintos ámbitos del desarrollo humano, en las áreas de las ciencias biológicas, de salud, epidemiológicas, sociales, económicas y financieras. Se propone el uso de modelos de regresión lineal múltiple (MRLM), la construcción de polinomios y la resolución de sistemas de ecuaciones lineales (SEL) de la forma $AX=b$ para analizar, describir, modelizar y pronosticar bases de datos longitudinales dinámicas.

¿Puede un investigador, analizar datos longitudinales de interés propio, a través de procedimientos fáciles de seguir en un programa de computación adecuado?

Objetivos

Objetivo General:

Aplicar un modelo de regresión lineal múltiple para el ajuste y pronóstico de bases de datos longitudinales disponibles en línea, cuyo código que funcione como guía emplearse según el área del quehacer científico.

Objetivos Específicos:

Dilucidar el comportamiento de las variables que se identifican en la base de datos obtenida, por factores temporales.

Realizar modelización y pronóstico de series de tiempo, a través del modelo de regresión lineal múltiple con aplicación del software libre R.

Metodología

Este estudio es cuantitativo, predictivo, longitudinal y retrospectivo; La información a recolectar es mediante la obtención de bases de datos en línea, tales como: mitrab.gob.ni, Yahoo.finance y GBD.net. Para generar los resultados se aplica el lenguaje de programación y ambiente R. Se analiza un problema de aplicación de forma exhaustiva y descriptiva.

Modelo de Regresión Lineal Múltiple propuesto:

$$Y_t = a_0 + \sum a_i(A_t - A)^i + \sum b_j(B_t - B)^j + \varepsilon_t$$

Grado Polinómico de cada sumatoria: n m

Coefficientes del modelo: a_0 , a_j y b_j

A_t : Año(t) B_t : Períodos del Año(t)

A: Promedio de A_t B: Promedio de B_t

ε_t : Residuo o Error Aleatorio al Período(t)

Sistema de Ecuaciones Normales: $(X_t \cdot X) \cdot \beta = (X_t \cdot Y)$

Análisis Exploratorio de la Serie de Tiempo de Johnson & Johnson en R

Para ilustrar la aplicabilidad de los Modelos de Regresión Lineal Múltiple en el análisis de datos longitudinales, se realizó un análisis preliminar de la serie de tiempo correspondiente a las ganancias trimestrales por acción de la empresa **Johnson & Johnson** (1960-1980), conjunto de datos incluido en el entorno estadístico R.

El procedimiento inició con la verificación de la estructura del conjunto de datos mediante los siguientes comandos:

```
?JohnsonJohnson  
str(JohnsonJohnson)
```

El primer comando permite acceder a la documentación descriptiva de la base de datos, mientras que el segundo, muestra su estructura interna. En este caso,

JohnsonJohnson es un objeto de clase ts (serie temporal), que contiene observaciones trimestrales sobre el rendimiento financiero de la empresa durante un período de 21 años.

Posteriormente, se asignó el conjunto de datos a una variable de trabajo denominada DatosTS y se personalizó el fondo del área de gráficos utilizando:

```
DatosTS = JohnsonJohnson  
par(bg=7)
```

Esta configuración facilita la claridad visual del gráfico al definir un fondo de tono gris claro (valor numérico 7 en la paleta predeterminada de R).

A continuación, se procedió a la representación gráfica descriptiva de la serie mediante un gráfico escalonado, utilizando el siguiente código:

```
plot(DatosTS, type="s", col=6, xlab="Años", ylab="Índice de Ganancia")
```

La opción type="s" genera un gráfico de líneas de tipo escalonado, adecuado para variables discretas que cambian en puntos específicos del tiempo, como en este caso las ganancias trimestrales. El parámetro col=6 aplica un color cian a la línea principal, mientras que las etiquetas de los ejes proporcionan claridad sobre la naturaleza de los datos representados.

Con el fin de complementar la visualización, se añadieron líneas verticales tipo histograma que conectan cada observación con el eje temporal, lo que permite identificar con mayor facilidad la magnitud de las fluctuaciones a lo largo del tiempo:

```
lines(DatosTS, type="h", col=4)  
grid(col=3)
```

La inclusión de la función grid() añade una rejilla de referencia en el gráfico, utilizando el color 3 (verde), lo cual mejora la interpretación de los valores de cada observación. Finalmente, se incorporó un título general y un subtítulo que contextualizan el contenido gráfico:

```
title("Movimiento bursátil de empresa J&J", sub="Gráfico de Serie de Tiempo")
```

Este enfoque visual permite obtener un diagnóstico preliminar sobre el comportamiento de la serie de tiempo, identificando patrones, tendencias y posibles anomalías antes de proceder con el ajuste formal del modelo estadístico.

Gráfico 1. Comportamiento del movimiento bursátil de J&J

Fuente: Elaborado por el Autor.

Ajuste de Modelo de Regresión Lineal Múltiple para Datos de Johnson & Johnson

Una vez realizado el análisis exploratorio de la serie de tiempo correspondiente a las ganancias trimestrales de Johnson & Johnson, se procedió a ajustar un **Modelo de Regresión Lineal Múltiple (MRLM)** con estructura polinómica, diseñado para capturar tanto la tendencia temporal como la variabilidad estacional de los datos.

El modelo ajustado adopta la siguiente forma:

$$Y = 3,59237 + 0,65487*(\text{Año}-1970) + 0,0435*(\text{Año}-1970)^2 - 0,31*(\text{Trim}-2,5)^2 - 0,0877*(\text{Trim}-2,5)^3$$

Donde:

- Y representa las ganancias por acción.
- Año y Trim corresponden al año y trimestre de cada observación.
- Los coeficientes estimados reflejan el impacto de cada componente en la variable respuesta.

La bondad de ajuste fue evaluada mediante el coeficiente de determinación, obteniendo un valor de $R^2 = 0.9732$, lo que indica que el modelo explica aproximadamente el 97.3% de la variabilidad observada en los datos.

Preparación de Variables en R

El ajuste del modelo se estructuró a partir de variables centradas y transformadas, siguiendo los pasos que se detallan a continuación:

$Y = \text{JohnsonJohnson}$ # Variable dependiente
 $A_t = \text{trunc}(\text{time}(Y))$ # Año asociado a cada observación
 $B_t = \text{cycle}(Y)$ # Trimestre asociado a cada observación

Posteriormente, se calcularon las desviaciones respecto a las medias de año (A) y trimestre (B), y sus potencias, con el fin de construir las regresoras polinómicas:

$A = \text{mean}(A_t)$; $A_1 = A_t - A$; $A_2 = A_1 * A_1$; $A_3 = A_1 * A_2$; $A_4 = A_2 * A_2$

$B = \text{mean}(B_t)$; $B_1 = B_t - B$; $B_2 = B_1 * B_1$; $B_3 = B_1 * B_2$; $B_4 = B_2 * B_2$

Con estas transformaciones, se definió un modelo de regresión lineal múltiple de segundo grado para la componente temporal y de tercer grado para la componente estacional:

$\text{modelo} = \text{lm}(Y \sim A_1 + A_2 + B_2 + B_3)$
 $\text{summary}(\text{modelo})$ # Informe estadístico del ajuste

Los coeficientes resultantes se almacenaron y se utilizó la siguiente función para realizar **predicciones**:

$d = \text{modelo}\$coef$
 $f = \text{function}(a, b) d[1] + d[2]*a + d[3]*a^2 + d[4]*b^2 + d[5]*b^3$

Se aplicó esta función sobre un rango de años futuros (1981–1983) y los 4 trimestres de cada año, generando así el pronóstico:

$A_p = 1981:1983$
 $PY = \text{outer}(A_p - A, 1:4 - B, f)$
 $\text{dimnames}(PY) = \text{list}(A_p, 1:4)$
 PY

Gráfico 2. Tablas que representan los sistemas de ecuaciones normales y lineales

Sistema de Ecuaciones Normales								Sistemas de Ecuaciones Lineales						Beta Estimado	
XX	X0	A1	A2	B2	B3	Beta	X ^t Y	SEL1	X0	A2	B2	Coef.	Lado derecho		
X0	84	0	3080	105	0	X0	403,18	X0	84	3080	105	X0	403,18	X0	3,59237
A1	0	3080	0	0	0	A1	2017,03	A2	3080	202664	3850	A2	18686,29	A1	0,65487
A2	3080	0	202664	3850	0	A2	18686,29	B2	105	3850	215,25	B2	477,935	A2	0,04350
B2	105	0	3850	215,25	0	B2	477,935	SEL2: 3080*A1 = 2017.03						B2	-0,31000
B3	0	0	0	0	479,0625	B3	-42,005	SEL3: 479.0625*B3 = -42.005						B3	-0,08770

Fuente: Elaborado por el Autor.

Resolución del Sistema de Ecuaciones Normales

Para validar numéricamente el ajuste, se calculó manualmente la solución del sistema de ecuaciones normales asociado al modelo:

```
X = cbind(X0 = 1, A1, A2, B2, B3)
XX = t(X) %*% X
XY = t(X) %*% Y
solve(XX, XY) # Cálculo de los coeficientes estimados
```

Gráfico 3. Pronostico trimestral al plazo de tres años

Pronóstico a tres años por el MRLM ajustado del índice de ganancia				
S.T. J&J	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4
1981	15,658	15,993	15,971	15,066
1982	17,313	17,648	17,6261	16,721
1983	19,055	19,390	19,368	18,463

Fuente: Elaborado por el Autor

Resultados

El análisis exploratorio y el ajuste del modelo se realizaron sobre la serie de tiempo de las ganancias trimestrales por acción de la empresa Johnson & Johnson, correspondiente al período de 1960 a 1980.

La visualización inicial permitió identificar un comportamiento creciente y cíclico en las ganancias, con variaciones estacionales evidentes entre trimestres, lo que justificó el uso de un modelo de regresión lineal múltiple con términos polinómicos para capturar tanto la tendencia como la estacionalidad.

El modelo polinómico ajustado fue el siguiente:

$$Y = 3,59237 + 0,65487*(\text{Año}-1970) + 0,0435*(\text{Año}-1970)^2 - 0,31*(\text{Trim}-2,5)^2 - 0,0877*(\text{Trim}-2,5)^3$$

El ajuste mostró un alto grado de precisión, con un **coeficiente de determinación $R^2 = 0.9732$** , lo que indica que el modelo logró explicar el 97.3% de la variabilidad presente en los datos observados.

A partir de los coeficientes estimados, se implementó un esquema de pronóstico para los años 1981, 1982 y 1983, evaluando las ganancias esperadas para cada trimestre. Los resultados obtenidos mostraron una continuidad lógica y coherente con la evolución observada de la serie histórica. Adicionalmente, los coeficientes del modelo fueron verificados mediante la solución directa del sistema de ecuaciones normales,

utilizando álgebra matricial. Los resultados confirmaron la consistencia entre la solución manual y la proporcionada por la función `lm()` del software R.

Conclusión

El análisis realizado confirma que la combinación de visualización descriptiva y modelización estadística es una estrategia eficaz para el estudio de series de tiempo económicas. El modelo de regresión lineal múltiple ajustado con términos polinómicos resultó altamente adecuado para describir y predecir el comportamiento de las ganancias trimestrales de Johnson & Johnson, permitiendo: (1) Identificar y modelar correctamente la tendencia de crecimiento a lo largo de los años, (2) Proporcionar predicciones numéricamente estables para períodos posteriores al rango de observación.

Finalmente, se destaca que la aplicación de este enfoque, apoyado en software libre como R, proporciona a investigadores y profesionales una herramienta poderosa y replicable para el análisis de datos longitudinales en diversas áreas del conocimiento científico y económico.

Referencias

- Contento Rubio, Manuel Ricardo Estadística con aplicaciones en R. / Manuel Ricardo Contento Rubio. Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2019.
- Johnson & Johnson Stock Prices - <https://es.finance.yahoo.com/quote/JNJ>
- Maurandi López, A., y González Vidal, A.(Eds.). (2022). Análisis de datos y métodos estadísticos con R. Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia. <https://doi.org/10.6018/editum.2967>
- Montero Granados. R (2016): Modelos de regresión lineal múltiple. Documentos de Trabajo en Economía Aplicada. Universidad de Granada. España.
- Santana Sepúlveda, Julio Sergio. El arte de programa en R: un lenguaje para la estadística / Julio Sergio Santana Sepúlveda y Efraín Mateos Farfán. -- México : Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. UNESCO. Comité Nacional Mexicano del Programa Hidrológico Internacional, ©2014.
- Venables, B., Smith, D., Gentleman, R., Ihaka, R., and Mächler, M. (2000). Notas sobre R: Un Entorno de Programación para Análisis de Datos y Gráficos. Traducción española de A. González y S. González

- Venables, W. and Ripley, B. D. (1999b). R Complements to Modern Applied Statistics with S-Plus. En <http://www.stats.ox.ac.uk/pub/MASS3>.